

SO'Z BIRIKMASI VA GAP BO'LAKLARINI O'QITISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6225633>

Erkinboyeva Lobarxon Otanazar qizi

Xorazm viloyati Xonqa tumani

3-son kasb-hunar maktab

Ona tili va adabiyot fani o'qitvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada so'z birkmasi va gap bo'laklari mavzusida teng va tobe bog'lanish, so'z birikmasi va uning turlari, bog'lanishdagi grammatik vositalar, so'z birikmalarining ibora, qo'shma so'z va gaplardan farqi, gap bo'laklari, bosh va ikkinchi darajali bo'laklar, ularning qanday turkumlar bilan ifodalanishi, ularning o'rni, bog'lanish yo'llari atroflicha to'liq bayon qilingan. So'z birikmasi va gap bo'laklari mavzusini innovatsion texnologiyalar asosida o'rganishda mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida qurishi namunalari ko'rsatib o'tildi.*

Kalit so'zlar: *so'z birikmasi, tobe bog'lanish, grammatik vositalar, ibora, qo'shma so'z, gap bo'laklari, bosh bo'laklar, ikkinchi darajali bo'laklar.*

Nutqda tushunchalarni aniqroq va muayyanroq ifodalash zarurati tug'iladi. Bu esa nisbiy noaniq tushuncha ifodalovchi so'z o'rniga nisbiy aniq tushuncha ifodalovchi so'z birikmasini afzal qilib qo'yadi. So'z bir tushunchani ifodalaydi. So'z birikmasida esa birdan ortiq tushuncha munosabatga kirishgan holda nutqda voqelanadi. So'zda tushuncha, ma'no keng va mavhum bo'ladi. So'z birikmasida esa bu kenglik va mavhumlik bir qadar barham topgan bo'ladi. Masalan: qiziq kitob birikmasida kitobning bir belgisi namoyon bo'lgan. Shu jihatdan u muayyanlik kasb etgan. Ammo bu muayyanlik nisbiy va biryozlamadir. Chunki, masalan, uning badiiy yoki ilmiyligi hanuz mavhum va noaniqdir. Qiziq badiiy kitob birikmasida bu belgi ham muayyanlik kasb etadi. So'z birikmasida so'z boshqa so'zlarni o'ziga birlashtirib kengayishi bilan ma'noviy jihatdan torayib boradi. Demak, so'z birikmasida shakliy kengayish ma'noviy torayishni keltirib chiqarsa, so'zda esa shakliy torlik ma'noviy kenglik bilan munosibdir.

So'z birikmasi a'zolari orasidagi bog'lanish, ya'ni tobelanish uch xil: bitishuv, moslashuv, boshqaruv. Bu aloqa turlarining o'ziga xos xususiyatlari va farqlari a'zolarini birlashtiruvchi ko'rsatkichlar yoki boshqa vositalardan kelib chiqadi. Masalan, tez yurmoq, qalamni olmoq, kitobning varag'i. Ma'lum

bo'ladiki, birikmada tobe so'zning qaysi shaklda kelishi ko'pincha, uning hokim so'ziga bog'liq bo'lsa, ba'zan har ikkala a'zo bir-birining qanday shaklda bo'lishini belgilab qo'yadi. Bitishuvda birikkan so'zlarning o'zaro aloqasi, asosan, tartib va ohang bilan belgilanadi. Bitishuv aloqasi-tobelanishda morfologik ko'rsatkichlar bo'lmasa-da, tartib muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bunda tobe so'z ushbu mavqeda kelish uchun shakliy jihatdan o'zgarmaydi. Zero, tobe a'zo sifatida namoyon bo'layotgan so'z ma'naviy va vazifaviy jihatdan bunga xoslangan bo'ladi. Misollar: qizil gul, oq qog'oz. , bitishuv aloqasida tartibi va ohang muhim rol o'ynaydi. Bunda tobelik tartibi va joylashuvdan, so'zlarning grammatik xususiyati va ma'nosidan anglashilishi ayon bo'lib turadi.

Boshqaruv aloqasi bir tomonlama shakllangan so'z birikmalar tarkibida amal qiladi. Birikish uchun faqat tobe a'zolar tobelovchi qo'shimcha olgan so'z birikmalar boshqaruv yo'li bilan bog'langan deyiladi. Bunda hokim so'z tobe so'zning qanday shaklda bo'lishini boshqaradi. Masalan, kitobni o'qimoq birikmasida tobe so'zning tushum kelishigi shaklida kelishi o'qimoq fe'lining o'timliligi bilan belgilangan.

Moshlashuv aloqada so'z birikmalarning ikki tomonlama grammatik shakllangan turi bo'lib, bunda tobe a'zo hokim a'zoga, hokim a'zo tobe a'zoga muvofiq ravishda bog'lovchi vosita oladi. Masalan, ukamning daftari, sizning uyingiz kabi. Moshlashuv atamasi har ikkala a'zoning bir-birini taqozo qiluvchi morfologik vositalarga egaligi ma'nosini anglatadi. Moshlashuv aloqasida tobe a'zo qaratuvchi, hokim a'zo qaralmish deb yuritiladi.

Gapda biror so'roqqa javob bo'lgan va o'zaro tobe bog'langan so'z yoki so'z birikmasi gap bo'lagi deb ataladi. Gap bo'laklarini belgilashda asosiy xususiyat ular orasidagi sintaktik aloqadir. So'zlarga so'roq berish, ularning qaysi turkumga mansubligi, gap ichida joylashish tartibi, qanday qo'shimchalar olishi tom ma'noda gap bo'laklarining turlarini belgilashda asos bo'la olmaydi. Gap bo'laklarining turi odatda bir-biriga nisbatan aniqlanadi: ega kesimga nisbatan, aniqlovchi aniqlanmishga nisbatan, hol hollanmishga nisbatan, to'ldiruvchi to'ldirilmishga nisbatan aniqlanadi. O'quvchilar umumiy o'rta ta'limda ona tili fanidan o'zlashtirgan bilimlarini, ko'nikma va malakalarini o'rta maxsus ta'lim – akademik litseyda, kasb-hunar maktablari davom ettirish, yanada boyitish imkoniga egadirlar. Davr talabi bilan bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalari dadil kirib kelmoqda. Maktab, akademik litsey va kasb-hunar maktablari dars va darsdan tashqari ishlar jarayonida o'zbek tilini kengroq o'rganish imkonini beradigan axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, elektron darsliklardan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Bugina

emas, elektron variantdagi badiiy asarlar ham kitobxonlarga havola qilinmoqda. Bularning barchasi bugungi yoshlarimizning fan asoslarini chuqur egallashlariga, og'zaki va yozma nutq madaniyatlarini takomillashtirishga, ma'naviy olamini yuksaltirishga xizmat qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiya talablari asosida turli usulda o'tkaziladigan dars shakllari xilma-xil bo'lib, ular o'z ichiga ham an'anaviy, ham noan'anaviy dars tiplarini qamrab oladi. Shu ma'noda, kasb-hunar maktablarda o'zbek tili fanini ham innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanib o'rganish nihoyatda samarador ahamiyatga ega. Kasb-hunar maktab o'quvchilarining intellektual salohiyati, yosh va fiziologik xususiyatlari, o'zbek tilining maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda, mazkur fanga tegishli mavzularni pedagogik texnologiyaning turli usullaridan foydalanib o'rganish mumkin. Bu xususiyatlar gap bo'laklari, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarni o'rganishda ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Mazkur mavzularni o'rganish jarayonida o'qituvchi turli xil shakl va mazmundagi ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, ona tili fanini samaradorligini oshirishga munosib hissa qo'shadi. O'zbek tilining qaysi bo'limi, qaysi mavzusi bo'lmasin, ularning deyarli barchasida ilg'or pedagogik texnologiyalarning turli usullaridan foydalanish imkoni katta.

Bugungi kun ta'lim-tarbiya jarayoni har bir fan o'qituvchisidan katta mas'uliyat, yuksak salohiyat, doimiy izlanishlarni talab qilmoqda. Shunga ko'ra o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan har qanday mas'uliyatli ona tili o'qituvchisi darslarni dasturiy talablar asosida shakllantirsa, yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan mahorat bilan foydalana olsa, ona tili ta'limining samaradorligiga munosib hissa qo'shadi, o'quvchilarning teran bilimli, yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida kamol topishlariga erishadi. Bugungi kunda asosiy e'tibor o'quvchilarga fan bo'yicha chuqur bilim berishga bilim va ko'nikmalarini hayotda tatbiq qilib, amalda qo'llay bilishga qaratilgan. Ta'lim jarayonlarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan o'rinli va unumli foydalanish, o'quvchilarni mustaqil va hamkorlikda ishlashga o'rgatib, berilayotgan mavzuning oson o'rganilishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmudov N. «Tilimizning tilla sandig'i». – T: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
2. Mahmudov N., va boshq. «Ona tili» 8-sinf. – T.: «Ma'naviyat», 2011.
3. To'xliiev B., Shamsieva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. – T.: 2010.
4. Qodirov M., va boshq. «Ona tili» 8-sinf. - T.: «Ma'naviyat», 2011.

5. Mengliev B. O'zbek tilining struktur sintaksisi –Qarshi., 2003.
6. www.pedagog.uz
7. www.ZIYONET.uz
8. www.eduportal.uz
9. www.samdu.uz/files/web/napr/filologiya/uzbektili/html/SIN.htm